

IS-RAG: Geração Aumentada por Recuperação baseada em Esquemas Imagéticos para Busca Cognitiva em Discurso Político

Yan Justino^{1,2}

¹ CESAR School ² Itaú Unibanco

contact@yanjustino.com

ORCID: [0000-0001-7248-716X](https://orcid.org/0000-0001-7248-716X)

Preprint — v1, junho de 2026. Sem revisão por pares. Depositado no Zenodo (DOI: [10.5281/zenodo.20631951](https://doi.org/10.5281/zenodo.20631951)).
Licença: CC BY 4.0.

As opiniões expressas são do autor e não refletem necessariamente as das instituições de afiliação.

Resumo

Objetivo. Sistemas de recuperação densa falham quando o usuário e o documento expressam a mesma estrutura conceitual por vocabulários distintos — fenômeno que denominamos *lacuna léxico-cognitiva*. Este artigo apresenta o **IS-RAG**, um estudo piloto que investiga se a indexação explícita de *esquemas imagéticos* (Lakoff and Johnson, 1980; Talmy, 1988) — padrões pré-linguísticos como FORCE, CONTAINER e PATH — pode superar essa lacuna em um corpus de discurso político em português.

Método. Durante a indexação, um *Analisador Cognitivo* baseado em LLM anota cada trecho com os esquemas imagéticos presentes, gerando metadados estruturados armazenados juntamente com dois embeddings vetoriais independentes: um textual e um cognitivo. Em tempo de consulta, os esquemas detectados na consulta disparam um *boost proporcional* sobre os trechos que compartilham a mesma estrutura cognitiva, possibilitando recuperação orientada por metáfora abstrata além da sobreposição lexical.

Avaliação. Construímos um ground truth estilo TREC sobre 121 discursos parlamentares brasileiros (403 trechos), com 9 consultas válidas (3 FORCE + 2 CONTAINER + 3 PATH + 1 cross-schema) anotadas por LLM independente (claude-sonnet-4-6, temperature=0, distinto do Analisador Cognitivo) em escala 0–3. A métrica principal é NDCG@5; a linha de base é recuperação densa sem boosting cognitivo.

Achados. Uma avaliação completamente determinística (temperature=0 em todo o pipeline, anotador claude-sonnet-4-6 independente) revela que o *boosting no modo texto* é a configuração mais próxima da linha de base, com NDCG@5 médio de 0,7490 vs. 0,8012 ($\Delta = -0,052$). Usar o embedding cognitivo como vetor de busca primário degrada severamente o desempenho ($\Delta_{\text{cognitivo}} = -0,502$; $\Delta_{\text{híbrido}} = -0,160$), localizando a contribuição do IS-RAG no mecanismo de boosting, e não na recuperação dual. Uma ablação de componentes revela que os sinais de esquema (σ) e domínio (δ) individualmente reduzem o NDCG@5 ($\Delta_{\sigma} = -0,070$; $\Delta_{\delta} = -0,064$), mas sua combinação produz erro parcialmente compensado ($\Delta = -0,052$). Dois achados metodológicos adicionais emergem: (1) consultas devem ser formuladas como *afirmações metafóricas assertivas* para ativar o componente cognitivo; (2) frequência de esquema no corpus não prediz *boostabilidade* — esquemas convencionalizados não carregam sinal discriminativo de re-ranking.

Palavras-chave: geração aumentada por recuperação · esquemas imagéticos · linguística cognitiva · recuperação de informação · processamento de linguagem natural · detecção de metáfora · recuperação densa · discurso político · busca semântica · cognição corporificada

1. Introdução

A Geração Aumentada por Recuperação (Lewis et al., 2020) tipicamente fundamenta a recuperação de documentos em similaridade lexical superficial ou semântica densa. Isso funciona bem quando o

vocabulário da consulta se sobrepõe ao vocabulário do documento, mas falha diante de uma *lacuna léxico-cognitiva*: o usuário e o documento expressam a mesma estrutura conceitual usando palavras diferentes, frequentemente porque ambos se apoiam em metáforas corporais subjacentes que mapeiam a experiência espacial física sobre domínios abstratos (Johnson, 1987; Lakoff and Johnson, 1980).

Considere uma consulta sobre *pressão econômica sobre as famílias* e um discurso parlamentar sobre *instituições que se bloqueiam mutuamente em uma disputa constitucional*. Ambos invocam o esquema imagético FORCE/COMPULSION — um agente externo exercendo força sobre um paciente —, porém seus vocabulários compartilham pouca sobreposição, tornando a recuperação densa padrão incapaz de superar essa lacuna.

Esquemas imagéticos (Feldman, 2006; Johnson, 1987) são padrões pré-linguísticos e corporificados (CONTAINER, PATH, FORCE) que recorrem como metáforas estruturais em todos os domínios do raciocínio abstrato. Nossa hipótese é que indexar esses esquemas explicitamente e combiná-los em tempo de consulta viabiliza uma forma de recuperação estrutural profunda que complementa a busca semântica densa. Este artigo foca exclusivamente na *etapa de recuperação* de um pipeline RAG; a qualidade da geração downstream está fora do escopo atual.

Contribuições.

- Apresentamos o IS-RAG, uma técnica que indexa metadados de esquemas imagéticos juntamente com embeddings vetoriais duais (texto e cognitivo) e aplica boosting cognitivo proporcional em tempo de recuperação (§3).
- Construímos um ground truth estilo TREC sobre um corpus real de discursos parlamentares brasileiros (403 trechos, 9 consultas válidas, LLM como anotador) e reportamos NDCG@5 (§4).
- Identificamos restrições metodológicas para avaliação de recuperação ciente de esquemas: formulação assertiva de consultas, frequência vs. boostabilidade de esquemas e risco de circularidade com LLM (§6).

2. Trabalhos Relacionados

Geração Aumentada por Recuperação. Lewis et al. (2020) introduziram o RAG para fundamentar a geração em passagens recuperadas. A recuperação densa com representações bi-encoder (Karpukhin et al., 2020) tornou-se o backbone padrão. Extensões exploram busca híbrida esparsa-densa, re-ranking e augmentação por conhecimento estruturado, mas nenhuma incorpora metáfora espacial pré-linguística como sinal de recuperação.

Metáfora em PLN. A detecção automática de metáfora foi estudada como classificação ou extração de spans (Shutova, 2010; Tsvetkov et al., 2014). Wachowiak and Gromann (2022, 2023) exploram LLMs para identificação de metáforas. Esses trabalhos focam na *detecção* de metáforas; o IS-RAG é o primeiro, ao nosso conhecimento, a utilizar a estrutura de esquema imagético detectado como *sinal de pontuação de recuperação*.

Linguística Cognitiva e RI. Esquemas imagéticos como universais cognitivos foram formalizados por Lakoff and Johnson (1980), Johnson (1987) e Talmy (1988). Feldman (2006) discute sua base neural. Nenhum trabalho anterior em Recuperação de Informação indexa documentos por esquema imagético e utiliza correspondência de esquemas para boosting de recuperação.

PLN em Português e corpora parlamentares. Modelos de linguagem pré-treinados para o português brasileiro (Souza et al., 2020) demonstraram que o pré-treinamento específico ao idioma melhora substancialmente o desempenho em tarefas downstream em relação a modelos multilíngues genéricos. O discurso parlamentar em português foi estudado por meio do Corpus Ulysses (Albuquerque et al., 2022), coleção de documentos legislativos da Câmara dos Deputados brasileira utilizada para classificação de textos, reconhecimento de entidades e análise semântica. Nosso corpus de avaliação é extraído da mesma

fonte institucional via mesma API aberta e estende os recursos existentes com anotações de esquemas imagéticos e julgamentos de relevância graduada para avaliação de recuperação.

3. Método

A Figura 1 ilustra o pipeline IS-RAG. O pseudocódigo formal encontra-se no Apêndice A.

Figura 1: Visão geral do IS-RAG: etapas de indexação e recuperação.

3.1. Corpus e Segmentação

O corpus compreende 121 discursos parlamentares brasileiros em **português**, coletados da API aberta da Câmara dos Deputados (<https://dados.camara.leg.br/api/v2>), abrangendo janeiro a dezembro de 2025. Os discursos são estratificados por espectro ideológico (esquerda, centro, direita) em 13 partidos. Cada discurso é segmentado em trechos de aproximadamente 150 palavras por meio de divisão em fronteiras de sentenças, gerando 403 trechos (média de 3,33 por discurso).

3.2. Embeddings Duais

Cada trecho produz dois vetores densos independentes (768 dimensões na configuração padrão mpnet; a dimensionalidade acompanha o modelo de embedding, cf. §5.4):

1. **Embedding textual:** representação densa do texto bruto do trecho via *paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2* (Reimers and Gurevych, 2019), executado localmente em CPU.
2. **Embedding cognitivo:** representação densa dos metadados cognitivos serializados no formato "SCHEMA: âncora → domínio | ...", capturando a estrutura esquemático-imagética independentemente do vocabulário literal.

Ambos os vetores são armazenados no PostgreSQL 16 com a extensão pgvector e indexados via HNSW para busca aproximada do vizinho mais próximo.

Escolhemos deliberadamente o *paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2* em vez de APIs comerciais de embedding mais recentes por duas razões. Primeiro, *reprodutibilidade*: todos os embeddings são gerados localmente, sem acesso a API, limites de taxa ou custos de uso, possibilitando replicação integral do experimento. Segundo, *adequação*: o modelo oferece cobertura validada do português em um espaço de 768 dimensões suficiente para a escala de prova de conceito deste trabalho (403 trechos); seu

procedimento de treinamento multilíngue é descrito em [Reimers and Gurevych \(2020\)](#). Não afirmamos que a substituição por modelos de embedding maiores ou mais recentes não melhoraria os resultados; isso é um item explícito da agenda futura (§7), mas é ortogonal à variável sob investigação — o próprio sinal de boosting cognitivo.

3.3. Analisador Cognitivo

O Analisador Cognitivo envia cada trecho para o `claude-haiku-4-5` ([Anthropic, 2025](#)) usando um prompt compartilhado (disponível em <https://github.com/yanjustino/is-rag>) e extrai JSON estruturado validado por um schema Pydantic. A taxonomia segue [Lakoff and Johnson \(1980\)](#) e [Talmy \(1988\)](#):

Esquema	Subtipos
CONTAINER	Inside, Outside, Boundary, Intrusion
PATH	Source, Trajectory, Goal, Diversion
FORCE	Blockage, Compulsion, Resistance, Counter_Force

Uma *regra de literalidade* instrui o modelo a retornar listas vazias para textos não-metafóricos, prevenindo esquemas alucinados. Os trechos são processados concorrentemente (5 workers) para reduzir o tempo de ingestão. O corpus apresenta 446 instâncias de anotação PATH, 318 de CONTAINER e 432 de FORCE nos 403 trechos (artefato determinístico, §5.3).

3.4. Busca Híbrida e Boosting Cognitivo

O IS-RAG suporta três modos de recuperação. Em todos os três, o Analisador Cognitivo executa sobre a consulta em tempo de recuperação para detectar esquemas (Σ_q) e domínios alvo (Δ_q). Os modos diferem apenas na forma como a similaridade base s é computada antes do boost:

- **Texto:** $s = \cos(\mathbf{e}_{q,t}, \mathbf{e}_{t,i})$ — o embedding textual da consulta é comparado contra os embeddings textuais dos trechos. A informação cognitiva contribui apenas via boost.
- **Cognitivo:** $s = \cos(\mathbf{e}_{q,c}, \mathbf{e}_{c,i})$ — a saída do Analisador Cognitivo para a consulta é serializada no mesmo formato `schema` \rightarrow domínio da indexação, embutida e comparada contra os embeddings cognitivos dos trechos.
- **Híbrido:** $s = (s_t + s_c)/2$ — média aritmética das similaridades textual e cognitiva.

Após computar s , o mesmo *boost cognitivo proporcional* é aplicado nos três modos:

$$\hat{s} = s \cdot (1 + 0,4\sigma + 0,3\delta) \quad (1)$$

onde σ é a fração dos detalhes cognitivos de um trecho cujo `schema_name` corresponde a um esquema em Σ_q , e δ é a fração análoga para `target_domain` em relação a Δ_q . Os pesos ($\alpha=0,4$, $\beta=0,3$) foram definidos por design; a estrutura esquemática é o sinal primário e o domínio é o reforço secundário. A linha de base desativa o Analisador Cognitivo inteiramente e aplica recuperação puramente por embedding textual sem boosting.

4. Configuração da Avaliação

Construção do Ground Truth. Construímos um ground truth por pooling estilo TREC ([Voorhees and Harman, 2005](#)). Para cada consulta, o IS-RAG (híbrido) e a linha de base recuperam independentemente os 10 trechos mais relevantes; a união (≈ 14 – 18 trechos únicos por consulta) é anotada quanto à relevância (0–3) por um LLM (`claude-sonnet-4-6`, `temperature=0`). Pontuações ≥ 2 exigem que o anotador cite uma palavra-âncora e o subtipo de esquema como evidência rastreável. Consultas com IDCG = 0 (nenhum trecho com pontuação ≥ 2) são excluídas ([Buckley and Voorhees, 2004](#)).

Projeto das Consultas. Dez consultas foram projetadas com três propriedades (9 válidas após exclusão de Q1 por IDCG = 0): (1) cobertura taxonômica (3 FORCE + 3 CONTAINER + 3 PATH + 1 cross-schema); (2) lacuna lexical deliberada (as consultas usam linguagem metafórica assertiva, evitando o vocabulário

literal esperado nos documentos); (3) cenários entre domínios (as consultas visam esquemas que aparecem em domínios distintos do domínio da própria consulta).

Métrica. Reportamos NDCG@5 (Järvelin and Kekäläinen, 2002). O MRR foi rejeitado: com múltiplos documentos relevantes em diferentes graus de relevância, o MRR satura em 1,0 independentemente da qualidade do ranqueamento (Buckley and Voorhees, 2004).

Detalhes de Implementação. O repositório vetorial é PostgreSQL 16 com pgvector; os índices HNSW usam parâmetros padrão ($m=16$, $ef_construction=64$). O Analisador Cognitivo (claude-haiku-4-5) é chamado com `temperature=0` (determinístico); documentos não julgados são tratados como relevância 0 (prática padrão TREC). Implementações anteriores usavam `temperature=1`, causando variância entre execuções nas anotações de esquema (ver Limitação 5).

5. Resultados

5.1. Ablação por Modo de Recuperação

A Tabela 1 compara os três modos de recuperação IS-RAG contra a linha de base. O modo texto é a configuração mais próxima da linha de base; os modos cognitivo e híbrido degradam a recuperação severamente.

Modo	IS-RAG	Base	Δ
Texto	0,7490	0,8012	-0,052
Híbrido	0,6410	0,8012	-0,160
Cognitivo	0,2997	0,8012	-0,502
Linha de base	—	0,8012	—

Tabela 1: NDCG@5 médio nas 9 consultas por modo de recuperação (pipeline determinístico: `temperature=0`, anotador `claude-sonnet-4-6` independente). O modo texto é a configuração IS-RAG menos degradante.

A Tabela 2 detalha Δ NDCG@5 por consulta nos três modos, revelando quais consultas e famílias de esquema impulsionam os resultados agregados.

Q	Esquema / Domínio	Δ Texto	Δ Cog.	Δ Híb.
Q2	FORCE/Compulsion / Economia	-0,164	-0,303	-0,108
Q3	FORCE/Counter_F / Justiça	-0,278	-0,631	-0,615
Q4	FORCE/Resistance / Política	0,000	-0,392	-0,109
Q5	CONT./Intrusion / Justiça	-0,045	-0,526	-0,007
Q6	CONT./Outside / Dir. Hum.	+0,099	-0,157	-0,112
Q7	PATH/Trajectory / Economia	+0,002	-0,429	+0,061
Q8	PATH/Source / Política	-0,065	-0,895	-0,436
Q9	PATH/Diversion / Política	-0,019	-0,642	-0,085
Q10	FORCE+PATH / Rel. Int.	0,000	-0,538	-0,031
Média		-0,052	-0,502	-0,160

Tabela 2: Δ NDCG@5 por consulta nos três modos IS-RAG (pipeline determinístico, 9 consultas; Q1 excluída: IDCG=0). O modo texto é o menos degradante; o modo cognitivo degrada severamente todas as consultas.

Por que o modo cognitivo falha. No modo cognitivo, strings de esquema serializadas são os únicos vetores de busca. Com 403 trechos compartilhando esquemas sobrepostos (PATH 446 instâncias, CONTAI-

NER 318, FORCE 432), as similaridades de cosseno ficam comprimidas, produzindo um ranqueamento base ruidoso que o boosting não consegue corrigir ($\Delta = -0,502$; Q8 degrada para NDCG = 0,000).

Por que o modo híbrido falha. O modo híbrido calcula a média de s_t e s_c antes do boosting. O componente ruidoso do embedding cognitivo contamina o sinal textual, rebaixando o ranqueamento base abaixo do que a recuperação textual pura alcança ($\Delta = -0,160$).

Implicação arquitetural. O valor do IS-RAG reside em um *sinal proporcional de re-ranqueamento* derivado dos metadados de esquema (σ , δ), não na recuperação por embedding duplo. σ e δ são calculados exclusivamente a partir de `cognitive_metadata+details` (JSONB estruturado); `cognitive_embedding` serve apenas como vetor de busca nos modos cognitivo e híbrido, não sendo necessário para o cálculo do boost. Manter `cognitive_metadata` e usar apenas a similaridade textual como base captura o ganho integral do IS-RAG sem a degradação dos modos híbrido e cognitivo.

5.2. Ablação de Componentes do Boost (σ vs. δ)

Para determinar se o resultado no modo texto origina-se da detecção de estrutura de esquema (σ) ou de afinidade de domínio (δ), ablacionamos cada componente independentemente. A Tabela 3 compara quatro condições nas 9 consultas válidas: linha de base completa; boost apenas por esquema ($1+0,4\sigma$); boost apenas por domínio ($1+0,3\delta$); e o boost combinado ($1+0,4\sigma+0,3\delta$, modo texto).

Q	Base	Esquema (σ)	Domínio (δ)	$\sigma+\delta$
Q2	0,8815	0,7889	0,7175	0,7175
Q3	0,8697	0,8013	0,5913	0,5913
Q4	0,5841	0,5511	0,7261	0,5841
Q5	0,7037	0,3265	0,6123	0,6587
Q6	0,7699	0,6584	0,6097	0,8688
Q7	0,8706	0,8706	0,9244	0,8730
Q8	0,8948	0,8535	0,7404	0,8300
Q9	0,7752	0,7984	0,8498	0,7562
Q10	0,8614	0,9344	0,8614	0,8614
Média	0,8012	0,7314	0,7370	0,7490
Δ	—	-0,070	-0,064	-0,052

Tabela 3: Ablação de componentes do boost: NDCG@5 por consulta sob quatro condições (9 consultas, pipeline determinístico). Esquema (σ) e domínio (δ) individualmente reduzem o desempenho abaixo da linha de base; sua combinação ($\sigma+\delta$, modo texto) recupera parcialmente, revelando interação compensatória.

Ambos os componentes isolados degradam a recuperação individualmente ($\Delta_\sigma = -0,070$; $\Delta_\delta = -0,064$) mais do que a combinação ($\Delta = -0,052$), revelando uma interação compensatória: erros de σ são parcialmente cancelados por δ e vice-versa. Nenhum componente isolado é um sinal confiável de re-ranqueamento nessa escala de corpus, mas a aplicação conjunta alcança compensação parcial de erros que aproxima o resultado da linha de base.

5.3. Reprodutibilidade Determinística

Todos os resultados deste artigo foram produzidos com um pipeline completamente determinístico: `temperature=0` para o Analisador Cognitivo (`claude-haiku-4-5`), o analisador de consultas (`search.py`) e o anotador de relevância (`claude-sonnet-4-6`, independente do parser). O pool de relevância e todos os scores de NDCG são reproduzíveis a partir dos artefatos de dados comprometidos no repositório (`data/cognitive_metadata_deterministic.jsonl`, `data/ground_truth_real.json`). Q1 (CONTAINER/INSIDE) produz IDCG = 0 com essa configuração de anotador e é excluída de todas as métricas reportadas ($n=9$ consultas válidas).

5.4. Fronteira de Utilidade do Embedding

Para testar se o resultado no modo texto se mantém com um embedding base mais forte, re-indexamos o corpus com BAAI/bge-m3 (1024d) em uma execução exploratória anterior ao protocolo determinístico de §5.3: ambos os modelos de embedding foram avaliados sobre um pool anotado por claude-opus-4-7 (10 consultas), ground truth distinto do claude-sonnet-4-6 usado no restante deste artigo. A Tabela 4, portanto, compara o Δ IS-RAG entre execuções, não scores absolutos. O desvio do modo texto em relação à linha de base colapsa para $\Delta \approx 0$ com bge-m3; a degradação dos modos híbrido e cognitivo permanece estável entre os modelos. Dentro do ground truth exploratório, Q4 (FORCE/RESISTANCE) é o principal fator do colapso: sua baseline sobe de 0,489 (mpnet) para 0,830 (bge-m3), indicando que o modelo mais forte recupera os documentos corretos sem auxílio de esquemas.

Embedding	Δ Texto	Δ Híb.	Δ Cog.
mpnet-base-v2 (768d)	-0,052	-0,160	-0,502
bge-m3 (1024d)	$\approx 0,001$	-0,068	-0,202

Tabela 4: Δ NDCG@5 do IS-RAG por modo de recuperação sob dois modelos de embedding base (linha mpnet: 9 consultas, pipeline determinístico, anotador claude-sonnet-4-6; linha bge-m3: execução exploratória, 10 consultas, anotador claude-opus-4-7, ground truth próprio — os valores de Δ são comparáveis, os scores absolutos não). Ambos os modelos confirmam que os modos cognitivo e híbrido degradam a recuperação; o desvio do modo texto é pequeno nos dois casos.

5.5. Resultados por Consulta (Modo Texto)

A Tabela 5 reporta o NDCG@5 do IS-RAG no modo texto — a configuração mais próxima da linha de base (§5.1) — para todas as 9 consultas válidas (pipeline determinístico).

Q	Esquema / Domínio	IS-RAG	Base	Δ
Q2	FORCE/Compulsion / Economia	0,7175	0,8815	-0,164
Q3	FORCE/Counter_F / Justiça	0,5913	0,8697	-0,278
Q4	FORCE/Resistance / Política	0,5841	0,5841	0,000
Q5	CONT./Intrusion / Justiça	0,6587	0,7037	-0,045
Q6	CONT./Outside / Dir. Hum.	0,8688	0,7699	+0,099
Q7	PATH/Trajectory / Economia	0,8730	0,8706	+0,002
Q8	PATH/Source / Política	0,8300	0,8948	-0,065
Q9	PATH/Diversion / Política	0,7562	0,7752	-0,019
Q10	FORCE+PATH / Rel. Int.	0,8614	0,8614	0,000
Média (9 consultas)		0,7490	0,8012	-0,052

Tabela 5: NDCG@5 (IS-RAG modo texto vs. linha de base, pipeline determinístico). Consultas agrupadas por família de esquema; Q1 excluída (IDCG = 0). Q6 (CONTAINER/OUTSIDE) é a única consulta com ganho positivo claro (+0,099).

5.6. Análise por Família de Esquema

A Tabela 6 agrega os resultados do modo texto por família de esquema (dados completos, 9 consultas válidas).

Família	n	Δ médio	Δ individuais
CONTAINER	2	+0,027	-0,045, +0,099
Cross	1	0,000	0,000
PATH	3	-0,027	+0,002, -0,065, -0,019
FORCE	3	-0,147	-0,164, -0,278, 0,000
Média não-ponderada das famílias [†]		-0,037	

Tabela 6: Δ NDCG@5 por família de esquema (modo texto, 9 consultas, pipeline determinístico). Famílias ordenadas por Δ médio (decrecente). CONTAINER é a única família com média positiva; Q1 (CONTAINER/INSIDE) excluída (IDCG=0). [†]Média simples entre as quatro famílias; a média ponderada por consulta ($n=9$) é -0,052, idêntica ao Δ global reportado.

CONTAINER apresenta a única média familiar positiva (+0,027, $n=2$): Q5 INTRUSION -0,045, Q6 OUTSIDE +0,099. FORCE apresenta o sinal negativo mais consistente (-0,147): Q2 -0,164, Q3 -0,278, Q4 0,000. PATH é marginalmente negativo (-0,027): Q7 +0,002 (essencialmente neutro), Q8 -0,065, Q9 -0,019. A consulta cross-schema (Q10) apresenta $\Delta=0,000$. A média não-ponderada das famílias (-0,037) confirma que nenhuma família demonstra benefício consistente do boosting IS-RAG no modo texto nessa avaliação determinística.

6. Discussão

Nenhuma família de esquema apresenta benefício consistente no modo texto. No pipeline determinístico, nenhuma família alcança Δ consistentemente positivo em suas consultas. CONTAINER/OUTSIDE (Q6, +0,099) é o caso individual mais forte: o esquema marca vocabulário claro de exclusão espacial (*excluídos, fora das estruturas*) que o parser detecta de forma confiável, permitindo boost direcionado. As consultas FORCE apresentam os maiores déficits (-0,164, -0,278, 0,000); esquemas FORCE ocorrem frequentemente no corpus (432 anotações), reduzindo seu poder discriminativo para re-ranqueamento. Os resultados PATH são marginalmente negativos (-0,027), déficit substancialmente menor do que nos modos híbrido ou cognitivo.

A degradação estrutural dos modos cognitivo e híbrido é robusta. No modo híbrido, as consultas PATH degradam severamente (Q8 -0,436, Tabela 2). No modo texto, as mesmas consultas apresentam desvio mínimo (-0,065). Isso confirma que os déficits no modo híbrido decorrem do ruído do embedding cognitivo contaminando a similaridade textual, não de propriedades intrínsecas das metáforas de trajetória. O colapso no modo cognitivo ($\Delta_{\text{médio}} = -0,502$) é consistente em todas as 9 consultas, confirmando-o como propriedade estrutural dos vetores de busca baseados em strings de esquema num espaço de alta sobreposição.

A formulação assertiva das consultas é obrigatória. O Analisador Cognitivo aplica uma regra de literalidade: consultas interrogativas ou analíticas (“*Quais deputados argumentam que...*”) são corretamente classificadas como não-metáforicas, retornando listas de esquemas vazias e zerando o boost. As consultas devem ser formuladas como *afirmações metafóricas assertivas* para ativar o componente cognitivo. Esta é uma restrição operacional vinculante para qualquer implantação do IS-RAG.

Frequência de esquema \neq boostabilidade. Q1 foi projetada como CONTAINER/INSIDE, o subtipo mais frequente no corpus (193 instâncias de anotação em 161 trechos). Apesar dessa frequência, o anotador `claude-sonnet-4-6` independente atribui pontuação 1 aos trechos INSIDE (domínio presente, esquema não-saliente), resultando em IDCG=0 e excluindo Q1 de todas as métricas reportadas. Uma execução exploratória anterior (anotador e ground truth distintos; cf. §5.4 e Limitação 5) julgou existirem trechos relevantes para Q1 — ainda assim o IS-RAG atingiu $\Delta=0$ (IS-RAG = baseline) também ali: o boosting cognitivo não acrescentou nada mesmo quando documentos relevantes existiam. A contenção espacial está tão convencionalizada no discurso parlamentar que seu sinal de esquema não é discriminativo

para re-ranqueamento, sob qualquer das duas configurações de anotação. O achado, portanto, estende-se da *anotabilidade* (o esquema não produz relevância graduável sob o protocolo determinístico) à *boostabilidade* (quando produz, não carrega sinal útil de re-ranqueamento). A distribuição final válida é 3 FORCE + 2 CONTAINER + 3 PATH + 1 cross-schema (10 projetadas; 9 válidas após a exclusão de Q1).

IS-RAG como camada compensatória para limitações de embedding. O experimento de embedding (§5.4) posiciona o IS-RAG dentro de uma tensão arquitetural mais ampla: a lacuna léxico-cognitiva que o boost de esquemas preenche é justamente aquela que modelos densos SOTA fecham *implicitamente* por meio de pré-treinamento mais profundo em corpora multilíngues diversos. Isso torna o IS-RAG particularmente valioso em cenários de implantação onde embeddings de grande escala são impraticáveis — ambientes com restrição de recursos computacionais, recuperação em dispositivo, ou contextos regulatórios que exigem modelos hospedados localmente — onde o boosting explícito por esquemas recupera parte substancial do alinhamento semântico que embeddings mais fortes forneceriam nativamente. À medida que a tecnologia de embedding avança, o valor marginal do IS-RAG no modo texto tende a diminuir ainda mais, motivando trabalhos futuros em recuperação ciente de esquemas robusta a embeddings fortes: ajuste fino específico ao domínio do Analisador Cognitivo, re-ranqueadores condicionados a esquemas, ou restrições rígidas de esquema em vez de boosts proporcionais suaves. A degradação dos modos híbrido e cognitivo permanece estável independentemente da qualidade do embedding (§5.4), sugerindo que a degradação da recuperação por embedding duplo pode ser estrutural, e não dependente do modelo.

Limitações. (1) O corpus é pequeno e homogêneo (403 trechos, único registro, somente português); os resultados carecem de testes de significância estatística. (2) *Circularidade com LLM*: o Analisador Cognitivo e o parser de consulta usam `claude-haiku-4-5`; o anotador de relevância usa `claude-sonnet-4-6` (configurável via `ANNOTATOR_MODEL`). Essa separação deliberada de modelos rompe o loop de eco mais crítico: o avaliador não é mais o mesmo modelo que indexou os esquemas dos documentos. Risco residual permanece (ambos são modelos Anthropic/Claude), e uma auditoria humana cega sobre 20% do pool será conduzida em trabalhos futuros para calcular o Kappa de Fleiss. (3) Confundimento por domínio: as consultas FORCE se concentram em Economia e Justiça; se o esquema co-ocorre com esses domínios no corpus, os ganhos podem refletir afinidade de domínio em vez de estrutura puramente cognitiva. (4) Os pesos de boosting ($\alpha=0,4$, $\beta=0,3$) são escolhas de projeto, não otimizadas. (5) *Não-determinismo resolvido*: implementações anteriores usavam $temperature > 0$ no Analisador Cognitivo, causando variância entre execuções (uma execução não-determinística anterior produziu $IS-RAG = 0,7716$, $\Delta = +0,077$, resultado marcadamente diferente do atual $-0,052$). Todos os resultados deste artigo usam $temperature = 0$ em todo o pipeline (§5.3); os scores reportados são totalmente reproduzíveis a partir dos artefatos de dados comprometidos. (6) *Pool incompleto para a ablação de modos*: o ground truth foi construído a partir dos top-10 trechos do IS-RAG (no modo específico de cada consulta) e da baseline. Documentos recuperados exclusivamente por outros modos de ablação podem estar ausentes do pool e são tratados como relevância 0, o que pode distorcer a comparação de NDCG entre modos. Trabalhos futuros devem incluir todos os sistemas comparados antes da anotação. (7) *Geração não avaliada*: o IS-RAG atua apenas na etapa de recuperação; se a melhora na recuperação se traduz em geração melhor e mais fundamentada permanece uma questão empírica em aberto.

7. Conclusão

Este artigo apresenta o IS-RAG como um estudo piloto pioneiro que abre uma nova linha de pesquisa na interseção entre linguística cognitiva e recuperação de informação. A contribuição central não é uma afirmação de superioridade universal, mas uma caracterização de como metadados de esquemas imagéticos podem ser codificados, detectados e aplicados como sinal proporcional de re-ranqueamento. Sob um pipeline completamente determinístico ($temperature = 0$, anotador `claude-sonnet-4-6` independente, 9 consultas válidas), o modo texto do IS-RAG atinge $NDCG@5$ de 0,7490 vs. 0,8012 da linha de base ($\Delta = -0,052$) — competitivo, mas não superior. Uma ablação de modos (§5.1) localiza o achado estrutural: embeddings cognitivos como vetores de busca degradam severamente a recuperação ($\Delta_{\text{cognitivo}} = -0,502$; $\Delta_{\text{híbrido}} = -0,160$), enquanto o boosting no modo texto permanece próximo da

linha de base. Uma ablação de componentes mostra adicionalmente que os sinais de esquema (σ) e domínio (δ) individualmente reduzem o NDCG@5 ($\Delta_\sigma = -0,070$; $\Delta_\delta = -0,064$), mas sua combinação cancela parcialmente esses erros ($\Delta = -0,052$), revelando uma interação compensatória. Um experimento subsequente com BAAI/bge-m3 (§5.4) confirma que ambos os modelos apresentam pequeno desvio no modo texto em relação à linha de base, enquanto os modos cognitivo e híbrido degradam de forma consistente.

Os resultados assimétricos entre modos são em si achados: sugerem que a frequência de esquema pode não prever boostabilidade, que os déficits de PATH no modo híbrido são consistentes com ruído nos embeddings cognitivos — e não propriedades do esquema —, e que a recuperação dual não é necessária para o IS-RAG funcionar. O IS-RAG estabelece o arcabouço metodológico — indexação de metadados cognitivos, boosting proporcional, avaliação estratificada por esquema estilo TREC, pipeline determinístico reproduzível — sobre o qual trabalhos futuros em *RI cognitiva* poderão se construir.

Os próximos passos imediatos incluem um design de avaliação cruzada esquema \times domínio, investigação de esquemas convencionizados na anotação de relevância graduada, validação em outros registros e idiomas, e a auditoria humana com Kappa de Fleiss descrita acima. Convidamos as comunidades de RI e linguística cognitiva a estender, questionar e refinar esta técnica em corpora mais ricos e arquiteturas de recuperação mais diversas.

Disponibilidade de Código e Dados. Código-fonte, corpus e ground truth anotado estão publicamente disponíveis em <https://github.com/yanjustino/is-rag>.

Referências

- Hidemberg O. Albuquerque, Rosimeire Costa, Gabriel Silvestre, Ellen Souza, Nádia F. F. da Silva, Douglas Vitório, et al. UlyssesNER-Br: A corpus of Brazilian legislative documents for named entity recognition. In *Proceedings of the 15th International Conference on Computational Processing of Portuguese (PROPOR)*, pages 3–14. Springer, 2022. doi: 10.1007/978-3-030-98305-5_1.
- Anthropic. Claude haiku 4.5. <https://www.anthropic.com/claude/haiku>, 2025. Model documentation.
- Chris Buckley and Ellen M. Voorhees. Retrieval evaluation with incomplete information. In *Proceedings of SIGIR*, pages 25–32, 2004.
- Jerome Feldman. *From Molecule to Metaphor: A Neural Theory of Language*. MIT Press, 2006.
- Kalervo Järvelin and Jaana Kekäläinen. Cumulated gain-based evaluation of IR techniques. *ACM Transactions on Information Systems*, 20(4):422–446, 2002.
- Mark Johnson. *The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason*. University of Chicago Press, 1987.
- Vladimir Karpukhin, Barlas Oğuz, Sewon Min, Patrick Lewis, Ledell Wu, Sergey Edunov, Danqi Chen, and Wen-tau Yih. Dense passage retrieval for open-domain question answering. In *Proceedings of EMNLP*, pages 6769–6781, 2020.
- George Lakoff and Mark Johnson. *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press, 1980.
- Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel, and Douwe Kiela. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 33, pages 9459–9474, 2020.
- Nils Reimers and Iryna Gurevych. Sentence-BERT: Sentence embeddings using siamese BERT-networks. In *Proceedings of EMNLP-IJCNLP*, pages 3982–3992, 2019.

- Nils Reimers and Iryna Gurevych. Making monolingual sentence embeddings multilingual using knowledge distillation. In *Proceedings of EMNLP*, pages 4512–4525, 2020.
- Ekaterina Shutova. Models of metaphor in NLP. In *Proceedings of ACL*, pages 688–697, 2010.
- Fábio Souza, Rodrigo Nogueira, and Roberto Lotufo. BERTimbau: Pretrained BERT models for Brazilian Portuguese. In *Proceedings of the 9th Brazilian Conference on Intelligent Systems (BRACIS)*, pages 401–415. Springer, 2020.
- Leonard Talmy. Force dynamics in language and cognition. *Cognitive Science*, 12(1):49–100, 1988.
- Yulia Tsvetkov, Leonid Boytsov, Anatole Gershman, Eric Nyberg, and Chris Dyer. Metaphor detection with cross-lingual model transfer. In *Proceedings of ACL*, pages 248–258, 2014.
- Ellen M. Voorhees and Donna K. Harman. *TREC: Experiment and Evaluation in Information Retrieval*. MIT Press, 2005.
- Lennart Wachowiak and Dagmar Gromann. Systematic analysis of image schemas in natural language through explainable multilingual neural language processing. In *Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING)*, pages 5571–5581, 2022. URL <https://aclanthology.org/2022.coling-1.493/>.
- Lennart Wachowiak and Dagmar Gromann. Does GPT-3 grasp metaphors? Exploring the metaphor understanding of large language models. In *Proceedings of ACL*, pages 9857–9873, 2023.

A. Algoritmos IS-RAG

A.1. Pipeline de Indexação

Algorithm 1 Indexação IS-RAG

Entrada: Corpus \mathcal{D} , tamanho de trecho $w=150$, encoder \mathcal{E} , analisador LLM \mathcal{P}

Saída: Repositório vetorial \mathcal{S} populado

```
1: for cada documento  $d \in \mathcal{D}$  do
2:    $C \leftarrow \text{SEMANTICCHUNK}(d, w)$  ▷ divisão em fronteiras de sentença
3:    $\mathbf{E}_t \leftarrow [\mathcal{E}(c) \mid c \in C]$  ▷ embeddings textuais,  $d$ -dimensional (modelo configurável)
4:    $M \leftarrow [\mathcal{P}(c) \mid c \in C]$  ▷ chamadas LLM concorrentes, 5 workers
5:   for  $i \leftarrow 1$  até  $|C|$  do
6:      $\mathbf{e}_c \leftarrow \mathcal{E}(\text{SERIALIZE}(M_i))$  ▷ embedding cognitivo
7:      $\mathcal{S}.\text{INSERT}(C_i, \mathbf{E}_{t,i}, \mathbf{e}_c, M_i)$ 
8:   end for
9: end for
```

A.2. Recuperação em Tempo de Consulta

Algorithm 2 Recuperação IS-RAG

Entrada: Consulta q , modo $m \in \{\text{texto, cognitivo, híbrido}\}$, top- k , repositório \mathcal{S} , $\alpha=0,4$, $\beta=0,3$

Saída: Lista ranqueada de k trechos

```
1:  $(\Sigma_q, \Delta_q) \leftarrow \mathcal{P}(q)$  ▷ esquemas e domínios detectados
2:  $\mathbf{e}_{q,t} \leftarrow \mathcal{E}(q)$ ;  $\mathbf{e}_{q,c} \leftarrow \mathcal{E}(\text{SERIALIZE}(\mathcal{P}(q)))$ 
3: for cada trecho  $(C_i, \mathbf{e}_{t,i}, \mathbf{e}_{c,i}, M_i) \in \mathcal{S}$  do
4:    $s_t \leftarrow \cos(\mathbf{e}_{q,t}, \mathbf{e}_{t,i})$ ;  $s_c \leftarrow \cos(\mathbf{e}_{q,c}, \mathbf{e}_{c,i})$ 
5:    $s \leftarrow \begin{cases} s_t & \text{se } m = \text{texto} \\ s_c & \text{se } m = \text{cognitivo} \\ (s_t + s_c)/2 & \text{se } m = \text{híbrido} \end{cases}$ 
6:    $n \leftarrow |M_i.\text{details}|$ 
7:    $\sigma \leftarrow |\{d \in M_i.\text{details} \mid d.\text{schema} \in \Sigma_q\}| / \max(n, 1)$ 
8:    $\delta \leftarrow |\{d \in M_i.\text{details} \mid d.\text{domain} \in \Delta_q\}| / \max(n, 1)$ 
9:   if  $M_i.\text{schemas} \cap \Sigma_q \neq \emptyset$  then
10:     $\hat{s}_i \leftarrow s \cdot (1 + \alpha \sigma + \beta \delta)$  ▷ Eq. 1
11:   else
12:     $\hat{s}_i \leftarrow s$  ▷ sem correspondência de esquema — sem boost
13:   end if
14: end for
15: return TOPK( $\{\hat{s}_i\}, k$ )
```
